

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas

Leonardo Obando Cano

Fundación Simón I Patiño

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5717-5901>

Correo: leohhh78@gmail.com

Lucia Fernanda García Encinas

Cochabamba, Bolivia

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2010-820X>

Correo: luciagarciaencinas@gmail.com

Recepción: 14 de Octubre 2024

Aceptación: 20 de febrero 2025

Resumen: Este artículo tiene como objetivo evaluar la influencia del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), que operó únicamente en 2019, en el desarrollo de la industria cinematográfica boliviana. El análisis abarca el desempeño de esta industria en Bolivia desde 2015 hasta 2023, lo que permite identificar la tendencia previa en el sector y evaluar el impacto del PIU a lo largo del tiempo. Mediante enfoques cualitativos y cuantitativos, este estudio examina el efecto de los fondos del PIU en dos etapas clave de la elaboración de películas: la producción y la postproducción. Un hallazgo relevante es que, a pesar de la discontinuidad del PIU, este tuvo un impacto significativo en la industria cinematográfica boliviana, evidenciado tanto en el aumento de la cantidad de películas en el mercado nacional como en la mejora de su calidad. En este sentido, las políticas públicas de fomento en Bolivia resultan fundamentales para el fortalecimiento de una industria cinematográfica.

Clasificación JEL: O10, L82, H83

Palabras clave: Desarrollo económico, industria cinematográfica, políticas públicas.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

The bolivian film industry and the influence of the urban interventions program

Abstract: This article aims to evaluate the influence of the Urban Interventions Program (PIU), which operated solely in 2019, on the development of the Bolivian film industry. The analysis covers the performance of the film industry in Bolivia from 2015 to 2023, allowing for the identification of prior trends in the sector and the assessment of the PIU's impact over time. Using qualitative and quantitative approaches, this study examines the effect of PIU funding on two key stages of filmmaking: production and post-production. A key finding is that, despite the discontinuity of the PIU, it had a significant impact on the Bolivian film industry, as evidenced by the increase in the number of films in the national market and the improvement in their quality. In this regard, public policies promoting cultural industries in Bolivia are essential for strengthening a film industry.

Classification JEL: O10, L82, H83

Keywords: Economic development, film industry, public policies.

Introducción

Bolivia es un país sumamente diverso. Con solo recorrer unos kilómetros, se pueden encontrar montañas con cumbres nevadas, desiertos, bosques tropicales, volcanes y ciudades antiguas, así como infinidad de historias que conforman la riqueza cultural del país. Uno de los modos por el que se cuentan estas historias es a través del cine; este es una fuente de entretenimiento, representación cultural y un potencial motor de crecimiento económico. Es decir, por cada 10 USD invertidos en la industria cinematográfica se generan entre 6 y 9 USD en la cadena de suministro, además que el gasto en esta industria conlleva a la creación de más empleos, es decir que puede generar más efectos *spillover*¹ que muchos otros sectores (Deloitte, 2021; Organización Mundial del Turismo & Netflix, 2021).

Lamentablemente, la producción cinematográfica en Bolivia conlleva mucho riesgo (Banegas, 2018). Es difícil lograr obtener ganancias en este rubro, verificándose que la mayor parte de las producciones bolivianas no logran recuperar la inversión inicial. Una limitante para las producciones fílmicas bolivianas es el capital (físico y financiero) (Laserna 2023, pp. 101-102). Además de los derechos de exhibición² poco claros y la proliferación de la piratería en el sector informal (Wiener, 2017). En el contexto boliviano, las películas usualmente son financiadas con fondos propios de las empresas productoras, y cuentan con auspicios de empresas privadas (normalmente mediante el intercambio de servicios) (Banegas, 2018).

Desde 2008 en Bolivia las expresiones artísticas, como el cine, gozan de una protección especial por parte del Estado, al ser una canal de conservación y promoción de la diversidad cultural y la identidad del país (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, arts. 98 y 100). Es decir que el Estado puede fomentar y proteger el cine como un patrimonio cultural que construye y representa las identidades culturales del país, mostrando la diversidad socio cultural y constituyéndose como la memoria de una nación (Banegas, 2018). Ante el reconocimiento de la necesidad de proteger al sector, en 2018 se promulga la Ley No 1134. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2018) conocida la

¹“Efecto rebalse” en español, hace referencia al impacto que tienen fenómenos, eventos o políticas de un sector en otros grupos que no fueron los que indujeron o participaron en dicho evento.

² Los derechos de exhibición son los permisos que se otorgan para proyectar, reproducir o difundir una obra audiovisual en un entorno específico, fungen como una herramienta de protección de la propiedad intelectual.

Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano³, que consta de 6 pilares, entre los que identifica el financiamiento como una piedra angular para el desarrollo de la industria cinematográfica.

Entonces, se crea el Programa Intervenciones Urbanas (PIU), que busca fortalecer la economía naranja⁴ y fomentar el talento boliviano mediante incentivos económicos dirigidos a las industrias culturales y la industria audiovisual⁵. Los artistas reconocen la relevancia de las políticas de fomento público como catalizador del éxito cinematográfico (Opini3n, 2023)⁶. Es as3 que el PIU como iniciativa estatal, tuvo mucha relevancia y popularidad en el 3mbito de los realizadores cinematogr3ficos bolivianos, contribuyendo a que pel3culas financiadas por el programa hayan ganado premios y reconocimiento en el extranjero. Entre dichas pel3culas est3n “Utama” (Pati3o, 2022) y “El Visitante” (Loayza Grisi, 2023).

Este estudio busca evidenciar el impacto de pol3ticas p3blicas culturales de fomento, como el PIU, en la consolidaci3n de la industria cinematogr3fica boliviana como un sector que fomenta ampliamente otros sectores de las industrias culturales y no culturales del pa3s. Para ello, se examina el desempe3o del sector durante el periodo 2015-2023, considerando tanto su evoluci3n previa como posterior al a3o 2019, cuando se implementa el programa. El an3lisis combina un enfoque mixto, para conocer en detalle el impacto del fondo de fomento en la producci3n y postproducci3n de pel3culas, haciendo uso de una entrevista semiestructurada con un beneficiario del PIU, adem3s se realiza una revisi3n documental y hemerogr3fica de los premios obtenidos por el sector cinematogr3fico desde 2015 hasta 2023, junto con datos cuantitativos sobre la cantidad de pel3culas nacionales estrenadas, cantidad de pel3culas financiadas por el PIU, el p3blico nacional alcanzado con las pel3culas nacionales, el total de fondos recaudados por las pel3culas del PIU y el nivel de eficacia del programa.

³Tercera ley del cine en Bolivia, la primera data del a3o 1978 durante el gobierno de Banzer, que reconoce al cine como un medio de comunicaci3n social para promover la imagen del pa3s y contribuir al desarrollo nacional, la segunda ley fue promulgada en 1991 durante el gobierno de Paz Zamora, donde destaca el fomento estatal a la actividad mediante la creaci3n del consejo nacional del cine y el fondo a la cinematograf3a, la formaci3n de p3blicos y creaci3n de escuelas de cine, la acreditaci3n de la actividad como una actividad legal (con derechos y obligaciones para el sector) y la importancia de salvaguardar el patrimonio f3lmico nacional (Martinez, 2022) .

⁴Conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor est3 determinado por su contenido de propiedad intelectual (Olvarria, 2021)

⁵Compuesta por la industria cinematogr3fica y la industria televisiva.

⁶El entrevistado fue Mart3n Bouloq, ganador de m3ltiples premios en el Festival de Mar del Plata y el Festival de Cine de Antalya por su pel3cula “El Visitante”.

El artículo se estructura de la manera siguiente, en una primera instancia se hará brevemente referencia a las políticas públicas culturales y su rol en el fomento del sector cultural, enfatizando en la industria cinematográfica como un sector importante de la economía. Posteriormente se describirá el ciclo de producción de la industria cinematográfica, y se profundizará en el panorama en Bolivia durante el periodo de estudio. En un tercer momento se hablará del marco institucional nacional, profundizando en el PIU para relatar la experiencia de un ganador del fondo. Esto permitirá exponer información y resultados para finalmente contrastar y evaluarlo.

2. Políticas públicas culturales

Las políticas públicas son normas y acciones que se desarrollan con el objetivo de resolver o responder a las necesidades de la sociedad (Lasswell, 1992). Según Bemelmans-Videc et al. (2011) los instrumentos con los que cuenta un gobierno para hacer política pública se clasifican en:

- i) Instrumentos de coerción, como la regulación (normas y leyes)
- ii) Instrumentos económicos, como incentivos (fondos, bonos, etc.)
- iii) Instrumentos de persuasión moral o exhortación como la persuasión (mediante programas educativos, campañas de sensibilización, etc.)

Esping-Andersen (2010) considera que cuando los gobiernos no intervienen activamente dejan que el resultado dependa de las fuerzas del mercado, de las interacciones de la sociedad y de los hogares, es decir que identifica un funcionamiento apropiado, por lo tanto, no amerita una intervención. Sin embargo, cuando el gobierno decide actuar, debe decidir el grado de intervención (Fricke y Etzioni, 1976), es decir elegir un tipo de política que sea apropiada para solucionar el problema identificado.

Las políticas públicas culturales son políticas que buscan democratizar el acceso a la cultura, promoviendo una participación directa y activa de todo ciudadano en la vida cultural (Banegas, 2018; UNESCO, 2005; Coulomb, 2006). Estas políticas, son una piedra angular en la preservación de la cultura y las identidades nacionales, permitiendo que cada región cree y consuma su propio arte e historia (Getino, 2011).

Según el Banco Interamericano de Desarrollo y Netflix (2023), las políticas públicas para apoyar el crecimiento de la industria cinematográfica son las siguientes:

- i) Fomentar la inversión en la ampliación de la capacidad de infraestructura mediante alianzas públicas y privadas e incentivos fiscales.
- ii) Incentivos a la producción como créditos, bonificaciones o fondos concursables.
- iii) Inversión en programas de capacitación y de formación.
- iv) Fomentar la colaboración entre la industria y el gobierno para disminuir la piratería del contenido digital.

Agregando, según Unesco (2010), las políticas públicas culturales pueden intervenir en seis áreas: legal (marco normativo), recursos humanos y formación, financiamiento, innovación y competitividad, desarrollo de mercados, y además infraestructuras e inversiones.

Entonces, las políticas públicas culturales pueden entenderse como un conjunto de medios y acciones que buscan alcanzar objetivos específicos, llevados a cabo por instancias de la comunidad (personas, grupos e instituciones), quienes participan activamente en la vida cultural. En el caso de la industria cinematográfica, estas políticas desempeñan un papel clave en democratizar y difundir la cultura y la identidad de una región determinada.

3. El desarrollo de la Industria cinematográfica

3.1. Industria cinematográfica

El cine como medio de comunicación, es una industria (Getino, 2008), ya que en la elaboración de los filmes interaccionan un conjunto de agentes económicos en el proceso productivo de creación, producción y comercialización del arte cinematográfico, estos agentes interactúan para maximizar sus beneficios.

3.1.1. La dimensión económica de la industria cinematográfica

Los beneficios económicos de la producción de series y películas juegan un papel importante ya que grandes cantidades de la inversión del sector audiovisual impulsan a muchas otras industrias (BID y Netflix, 2023), es decir, la industria cinematográfica se caracteriza por tener un amplio efecto rebalse o spillover ya

que, detrás de cámaras se requiere de múltiples sectores como por ejemplo chefs que preparan la comida para el elenco, los diseñadores que se encargan de los vestuarios, los compositores que componen la banda sonora y los escenógrafos que crean los decorados y la ambientación de las locaciones de grabación, entre otros. Según un estudio realizado por el BID y Netflix (2023), en Latinoamérica por cada 100 personas empleadas en forma directa en la industria, se contratan 50 a 70 más en otros sectores de la economía.

3.1.2. La dimensión social de la industria cinematográfica

En esencia, la industria cinematográfica debe promover la prosperidad económica, la inclusión social y la cohesión cultural (democratización de la cultura) (Sachs, 2014⁷). El cine se caracteriza por no poder reducir los costos de producción vía salarios, resultando ser más caros en términos relativos. En consecuencia, estaría más orientado a consumidores con mayor capacidad de pago, a menos que exista un apoyo gubernamental o filantrópico (Baumol y Bowe, 2006). Además, la industria cinematográfica es un pilar fundamental para la sociedad, ya que, además de su relevancia económica, desempeña un papel clave en la preservación y difusión de las diversas culturas de un país. A través de los filmes, se pueden contar historias propias que contribuyen a fortalecer la identidad nacional. Sin embargo, para lograrlo, es fundamental que los gobiernos cumplan funciones clave que permitan el desarrollo sostenible de esta industria. Entre estas funciones se incluyen: garantizar la preservación cultural mediante marcos normativos adecuados y fomentar el arte a través de incentivos.

3.2. Las características y descripción de la industria cinematográfica

La industria cinematográfica puede describirse como una cadena de valor que consta de cuatro actividades principales: preproducción (desarrollo creativo), producción, postproducción, y distribución y consumo (Tabla 1). Estas cuatro etapas de la cadena de valor requieren los aportes de otras industrias de la economía como es el caso de la mano de obra que fabrica los elementos de las escenografías o quienes emplean tareas técnicas asociadas a la edición de imagen y sonido. El amplio alcance de esos eslabones, implica que gran parte de la actividad

⁷ También considera el factor medio ambiental, sin embargo, en el presente análisis se considera transversal por las características que tiene la cinematografía boliviana.

económica que conlleva una producción, se desarrolla fuera del entorno directo de la cadena de suministro de la industria cinematográfica (BID & Netflix, 2023). Es decir que, dichas cadenas de suministro, incluyen muchas otras industrias culturales y no culturales. Por lo tanto, el gasto de las empresas que trabajan en el sector tendrá un efecto dominó explícito en otros ámbitos, y el efecto económico general será más grande que el de la inversión inicial.

Tabla 1.
Etapas y actividades de una producción cinematográfica

Fase	Descripción
Preproducción	Son los preparativos para filmar, es una etapa poco costosa y medianamente extensa en duración, engloba las siguientes actividades: Elaboración del guión Selección de personal Planificación del rodaje Apoyo a la preproducción
Producción	Es el rodaje de las escenas, es la etapa más costosa (representa entre el 60 y 70% del costo total), es poco extensa en duración; las actividades que engloba son: Encontrar locaciones Armar escenografía Filmar escenas Brindar apoyo durante el rodaje Producción de animación
Postproducción	Es la etapa más larga, abarca actividades como: Seleccionar el material filmado Incorporar audio, música y efectos especiales Hacerla accesible al público (doblaje)
Distribución	No es costosa ni extensa en duración, incluye la difusión y distribución secundaria del contenido.

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Interamericano de Desarrollo & Netflix (2023), Nodar (2021) y Antezana (2017).

Cuando se habla de industrias culturales, nos referimos a un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y social (Zallo, 1988). Las actividades que son consideradas en esta categoría son: la prensa gráfica, la industria editorial, la industria fonográfica, el cine, la radio y la televisión (Fuertes & Mastrini, 2014). Las industrias culturales van a diferenciarse de otras mercancías industrializadas por los siguientes rasgos específicos:

- La relevancia del trabajo creativo que constituye su materia prima y le otorga un carácter único a cada mercancía.
- La renovación continua provocada por la naturaleza misma de esas mercancías⁸.
- El alto riesgo de su valorización debido a la aleatoriedad que provoca esa continua renovación.

Reconociendo que, la producción y postproducción son etapas cruciales en la creación cinematográfica, ya que determinan la calidad y coherencia del producto final (Intelía films, 2023), es importante detallar cada una de estas etapas.

3.2.1. La producción

La producción se define como la etapa en la que se realiza el rodaje de la película (Nodar, 2021). Este proceso incluye la utilización de materiales, las locaciones seleccionadas, y la ejecución de decisiones creativas en cuanto a ángulos, planos y movimientos de cámara que buscan narrar la historia de manera visualmente impactante (Antezana, 2017).

Es durante la producción donde más personal se involucra, ya que se requiere de un equipo multidisciplinario que incluye asistentes de dirección y fotografía, maquilladores, técnicos de iluminación, y otros profesionales especializados (Veigler Business School, 2021). Esta etapa es intensiva en términos de costos y logística, ya que los gastos abarcan desde la contratación de equipo técnico hasta la renta de locaciones, alimentación del personal, transporte y seguros. En términos de tiempo, su duración varía según la complejidad del proyecto, pero puede extenderse desde semanas hasta varios meses, dependiendo de factores como el presupuesto y las condiciones climáticas.

3.2.2. La post producción

La postproducción, por otro lado, es el momento en que el material filmado se transforma en una obra coherente y pulida. Se enfoca en el montaje visual y sonoro, la construcción de las secuencias narrativas, y la manipulación de elementos como imagen, sonido, música, y color para concretar la idea final de la pieza (Antezana, 2017; Nodar, 2021). El equipo involucrado en esta etapa incluye

⁸ La “renovación continua” de las mercancías en la industria cinematográfica se debe a su naturaleza efímera, los avances tecnológicos, la competencia constante y los cambios en los gustos del público.

montadores/as de imagen y sonido, músicos, mezcladores/as, artistas de efectos visuales (VFX), y etalonadores/as, quienes igualan la luz y el color para garantizar una continuidad visual (Escuela Universitaria de Artes Madrid, 2024). Aunque el número de personas implicadas suele ser menor que en la producción, las decisiones finales requieren la participación activa del productor/a y el director/a.

En términos de costos, la postproducción también puede ser significativa debido al uso de software especializado, equipos avanzados y, en algunos casos, la subcontratación de servicios externos como los efectos visuales. Su duración varía, pero en proyectos cinematográficos de gran envergadura puede abarcar varios meses o incluso años.

4. La evolución de la industria cinematográfica en Bolivia

4.1. Leyes, normas

En Bolivia, el arte es un sector intervenido por el Estado, al ser de relevancia para la preservación de la cultura boliviana, así lo indica la Constitución Política del Estado - CPE “Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, art. 101).

Por otro lado, una operativización de la CPE es la Ley del Cine y Arte Audiovisual Boliviano No 1134 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2018), que da un marco legal al sector, esta norma se fundamenta en 6 pilares:

- i) La creación de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine), que regula y fomenta la actividad cinematográfica y audiovisual del país.
- ii) La creación de Consejo Asesor que instaura la cuota de pantalla como mecanismo de regulación para dar prioridad a la producción nacional en la exhibición en salas de cine⁹.

⁹La cuota de pantalla es un mecanismo relevante para el fomento del consumo nacional pero también para impulsar a las empresas nacionales a fomentar la producción local. En Bolivia la industria audiovisual (que abarca cine y televisión) se resguarda en el DS 3152 de 2017, que regula los canales de televisión bolivianos indicando que los mismos deben incluir en su programación al menos un 20% de producción nacional diaria en los primeros 3 años y un 35% diario en 5 años posteriores a la publicación del decreto, sin embargo no se ha implementado la norma, siendo la responsable Adecine.

- iii) La creación del Fondo de Fomento al cine.
- iv) La creación de tasa administrativa del 3% a cada boleto de ingreso a salas de cine comercial.
- v) La protección a la propiedad intelectual de obras cinematográficas y audiovisuales.
- vi) La protección del archivo fílmico y audiovisual gestionado por la Cinemateca Boliviana y el Archivo Nacional.

Esta Ley no está reglamentada lo que dificulta que se desarrolle el Fondo de Fomento a las producciones cinematográficas y audiovisuales en la etapa de producción y postproducción, además este vacío limita el accionar eficiente asignado por ley a Adecine (Fernández Rojas, 2024). Otro hito importante en el marco institucional de la industria cinematográfica en Bolivia es la creación del Programa de Intervenciones Urbanas - PIU, respondiendo a la necesidad de una contribución en la financiación para el cine nacional. De tal forma se incentiva la creación y producción de contenidos culturales. El PIU fue un programa piloto, supervisado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que contaba con un presupuesto de Bs. 140.000.000 que no llegó a utilizarse en su totalidad (La Razón, 2019). El mismo término la transferencia de los recursos destinados a los programas y/o proyectos el año 2022 (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2022). Más adelante se detalla el programa.

4.2. Una breve descripción del contexto cinematográfico nacional

La figura 1 muestra que la proporción de espectadores en salas de cine de películas nacionales se ha mantenido baja en el periodo estudiado, oscilando entre 0.5% y 1.5% en la mayoría de los años. Sin embargo, en 2016, 2018 y 2022 se observan picos, lo que sugiere años particularmente favorables para el consumo de películas nacionales. En 2016 se evidencia un aumento significativo en la proporción de espectadores nacionales (1,2%) lo que podría indicar que la producción nacional captó el interés de un gran público, con películas como Engaño a Primera Vista, La Herencia, Viejo Calavera y Juana Azurduy (Anexo 1). 2022 es el año con mayor demanda de películas nacionales, este incremento puede ser explicado por la presencia de películas como Mi Socio 2.0 (reestreno) y

Utama, este boom de consumo en el sector puede deberse a la incidencia de políticas públicas de fomento como el PIU, que ha contribuido a poner en el mercado nacional obras bolivianas de alta calidad como Utama, El Visitante, Chaco, entre otras. Sin embargo, es interesante apreciar que no hay una tendencia clara en el consumo, es decir no se puede proyectar un crecimiento ni un decrecimiento en la demanda de películas nacionales en cartelera. Aunque, en 2023 la demanda de cine nacional en salas se contrae, llegando a ser la más baja del periodo estudiado con 1 persona por cada mil que asisten al cine. Desde 2015 hasta 2023, las salas de cine lograron recaudar 2.274.671 USD, con una asistencia de 480.011 personas. Sin embargo, si consideramos únicamente los ingresos generados desde la creación del PIU, estos representan el 48,22% de los ingresos (Anexo 1)¹⁰. Cabe destacar que aún quedan películas por estrenarse.

Figura 1

Consumidores de películas nacionales en salas de cine, 2015 – 2023 (En porcentaje y años)

Fuente: Elaboración propia con datos de EGEDA & FIPCA, Panorama Audiovisual Iberoamericano (2015-2024).

¹⁰ Es un aproximado de los ingresos del sector nacional, en función a información del Ranking de películas proyectadas en salas de cine de EGEDA & FIPCA, Panorama Audiovisual Iberoamericano.

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

La figura 2, muestra la evolución del número de estrenos nacionales y extranjeros sin embargo, en 2023 se registra una alarmante contracción en la oferta de películas nacionales, lastimosamente Bolivia esta clasificado¹¹ como un país de producción baja.

La brecha visible entre el nivel de productividad de películas extranjeras y nacionales puede deberse a ausencia de cuotas para la transmisión de cine nacional, tanto en las salas de cine¹² como en los programas televisivos¹³, que coloca a las producciones locales en una clara desventaja frente a las grandes producciones internacionales.

Figura 2

Estrenos de películas nacionales y extranjeras en salas de cine bolivianas, 2015 – 2023 (En número de estrenos y años)

Fuente: Elaboración propia con datos de EGEDA & FIPCA, Panorama Audiovisual Iberoamericano (2015-2024).

Estas últimas cuentan con un financiamiento considerablemente mayor, lo que les permite superar ampliamente al cine nacional. Asimismo, la falta de incentivos efectivos para la producción local dificulta la consolidación de un

¹¹ Getino (2006) considera que un país con producción alta es aquel que tiene más de 50 películas por año, uno de producción media entre 25 y 50 películas por año, uno de producción baja entre 5 y 25 películas por año, uno de producción relativamente baja entre 2 y 5 películas y uno de producción ocasional menos de 2 películas por año.

¹² Es una función del Consejo creado por la Ley de Cine y Audiovisual.

¹³ Está reglamentado por el Decreto Supremo N° 3152 (2017), que regula a los canales de televisión bolivianos con el objetivo de impulsar la industria audiovisual nacional.

ecosistema cinematográfico robusto. Políticas como la implementación eficiente de cuotas de transmisión no solo garantizarían un espacio para las producciones nacionales, sino que también impulsarían al sector privado a generar contenido propio. Un ejemplo claro de este fenómeno puede observarse en las estrategias adoptadas por corporaciones como Disney y HBO, que han logrado combinar producción y distribución en un modelo sostenible y lucrativo (Lobato, 2019).

Ser un país con un nivel de producción baja se debe a la competencia con la producción internacional y las políticas culturales limitadas que han restringido el crecimiento de la industria cinematográfica boliviana (Banegas, 2018), afectando la calidad y cantidad de producciones locales. Es por esto que Bolivia es considerado uno de los países que avanza con más pausa en el desarrollo de la industria cinematográfica (BID & Netflix, 2023). Este fenómeno se acrecienta por la dificultad que implica realizar productos cinematográficos, ya que se requiere mucho trabajo, personas y sobre todo apoyo económico de muchas instancias (públicas o privadas), para poder concluir una película en términos de calidad, costo, alcances, audiencia u otros (Navarro, 2019).

Debemos reconocer que los fondos concursables nacionales para producciones cinematográficas son limitados, al igual que la inversión privada en películas. El fondo IBERMEDIA¹⁴ es importante y fundamental para el crecimiento y la visibilización del cine boliviano en el exterior (Fernandez, 2023). Adecine en 2020 hizo el esfuerzo de ejecutar sus funciones, lanzando una convocatoria para el cine “indígena, originario, campesino, afroboliviano y comunitario” (Opinión, 2020), sin embargo, en febrero de 2021 canceló las nueve convocatorias del Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual debido a la falta de financiamiento (Soliz, 2021). Recientemente, esta agencia ha lanzado un Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual – Hacia el Bicentenario, que destina un presupuesto de Bs. 13.500.000 para películas que se vayan a realizar en 2025, sin embargo, este es un fondo destinado al sector público y no así a un público privado.

Pese a la falta de políticas públicas sostenibles, infraestructura adecuada y financiamiento constante, en el país se han producido películas de impacto regional e internacional como veremos en detalle más adelante, la falta de políticas públicas sostenibles, ha impedido el desarrollo de una industria más estable.

¹⁴ IBERMEDIA es un programa internacional de apoyo al cine y televisión de producciones provenientes de países iberoamericanos. Nació en 1995 durante la V Cumbre Iberoamericana en San Carlos de Bariloche, Argentina. Este programa promueve la creación de un espacio audiovisual robusto mediante ayudas financieras y convocatorias abiertas a productores independientes (Programa Ibermedia, s.f.).

4.3. Programa de Intervenciones Urbanas

El Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) estaba destinado a mejorar la calidad de vida urbana a nivel nacional, a través del financiamiento de Programas y/o Proyectos audiovisuales, culturales, deportivos, de innovación emprendedora y tecnológica y de interés social y/o ambiental a ser ejecutados por recursos transferidos al Ministerio de Planificación del Desarrollo. El financiamiento provenía de los recursos recaudados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), establecidos en la Ley N° 1099 (2018). Esta normativa determinaba que los montos obtenidos por la ATT a través de asignación y uso de frecuencias, multas, remates de bienes, entre otros, fueran transferidos al Ministerio de Planificación del Desarrollo para la ejecución de programas y proyectos de interés social, cultural y deportivo, permitiendo el financiamiento de iniciativas culturales e innovadoras en Bolivia.

El PIU se originó tras la aprobación de la Resolución Ministerial N°268 (2018)¹⁵, que creó el Equipo de Coordinación Nacional del PIU (EC-PIU) y la Unidad Ejecutora de Intervenciones Urbanas de Innovación Social (UE-PIUIS). El EC-PIU tenía la responsabilidad de evaluar y recomendar prioridades y asignaciones de recursos para ejecutar programas y proyectos de interés social, cultural y deportivo. Mientras que la UE-PIUIS se encargaba de los componentes de urbanismo táctico y fondos concursables del PIU. Es decir, el PIU era un mecanismo de incentivos económicos, que promovía la creatividad y producción cultural en el país, este incentivo estuvo disponible para personas naturales o jurídicas, previa convocatoria pública y bajo procedimiento de transferencia público – privada.

Para postular, los proyectos debían cumplir ciertos requisitos: los guiones debían ser inéditos y estar en castellano, con traducciones si incluían otros idiomas. La filmación debía realizarse mayoritariamente en Bolivia (al menos el 51%), y al menos 4 de 7 responsables de área, entre ellos el guionista, productor y director, debían ser bolivianos o residentes legales. Además, se exigía la incorporación de pasantes bolivianos y el respaldo de cualquier coproducción con documentos firmados. Los proyectos debían demostrar viabilidad técnica y financiera, y no se aceptaron propuestas institucionales o por encargo. Los recursos otorgados deben

¹⁵ De fecha 26 de octubre de 2018.

destinarse exclusivamente a gastos dentro de Bolivia, con excepciones limitadas y justificadas (Programa Intervenciones Urbanas, 2019a y 2019b). Según el Programa de Intervenciones Urbanas (s.f.), entre los principios del programa están la creatividad (impulso de creación de proyectos innovadores), la innovación (para incentivar al talento, generando soluciones innovadoras a problemáticas cotidianas en el contexto nacional), la competitividad (generar proyectos de calidad y con potencial de exportación) y la inclusión e integración (para otorgar incentivos económicos accesibles a los creadores y así apoyar en la generación de proyectos para todos los bolivianos).

Por otro lado, la convocatoria de proyectos al PIU demandaba que estos tenga una dimensión socioeconómica (dinamizar el desarrollo del sector, promover la generación de empleo, potenciar el desarrollo de emprendimientos, o de micro, pequeñas y medianas empresas, número de beneficiarios directos e indirectos), una técnica (garantizar la viabilidad y factibilidad), una administrativa -financiera (capacidad administrativa – financiera – legal para ejecutar el proyecto y un cronograma coherente) y una ambiental (coadyuvar a la resiliencia al Cambio Climático). Es decir, que el PIU se alinea con la concepción de impulsar el desarrollo sostenible de la industria cinematográfica (PIU, s.f.). Los fondos concursables destinados a la industria cinematográfica se dieron en seis sectores: la circulación, la formación, la difusión y distribución, el desarrollo de proyectos, la producción y la post producción. La Tabla 2 detalla una descripción de cada factor para el desarrollo del sector cinematográfico, además de mencionar a los ganadores y el título de la obra. Los proyectos seleccionados fueron concursantes en una convocatoria abierta lanzada en 2019). Donde los proyectos ganadores recibieron estímulos económicos para la producción de largometrajes en diferentes categorías¹⁶, con montos máximos de hasta Bs. 2.450.000 para ficción, Bs1.750.000 para animación, y Bs. 700.000 para documentales. En caso de los proyectos de post producción, se establecieron fondos de hasta Bs. 350000 para largometrajes de ficción y animación, y hasta Bs. 210.000 para documentales (Convocatoria PIU, 2019). Cabe mencionar que de acuerdo con Ruvenal (2021) y Agencia Boliviana de Información (2021) la película “El Gran Movimiento” fue financiada por el PIU. Sin embargo, la información disponible del Programa Intervenciones Urbanas, no se menciona en que área en específico. En el presente estudio profundizaremos

¹⁶ Ficción, animación y documentales.

Tabla 2
Sectores del PIU y sus proyectos beneficiados, 2019 (Características)

Categoría	Descripción	Beneficiados
Circulación	Favorecemos y fortalecemos la circulación, promoción y posicionamiento de producciones cinematográficas bolivianas en festivales, muestras y premiaciones internacionales, la presencia de productores y gestores en mercados audiovisuales internacionales y la formación de recursos humanos en el área audiovisual.	Los beneficiarios asistieron a los siguientes festivales : Kannibal Fest. International Short Film Festival Berlín 2019; Tiff Toronto International Film Festival; Urra Tigre Residencia De Arte En Urra Tigre, Buenos Aires; Festival Internacional De Realización Audiovisual Fira 2019; Festival Internacional De Realización Audiovisual Fira 2019.
Formación	Fomentar procesos de formación especializada y de transferencia de conocimiento a realizarse en Bolivia entre artistas, gestores y entidades privadas de formación (seminarios, ciclo de talleres, cursos, laboratorios, residencias dentro de Bolivia).	Laboratorio De Restauración Filmica El Grupo Ukamau: Construcción De Un Lenguaje Cinematográfico; Taller Internacional De Guión Laboratorio De Eficiencia Y Protocolo De Rodaje Curso Semestral De Especialización En Actuación Para Cine; Haciendo Cine Desde Tarija; Taller I: Introducción Al Cine; [Un Laboratorio De Cine] Laboratorio De Creación Y Reflexión; Talleres De Cine En El Marco Del Vi Festival De Cine Radical Programa De Inmersión: Proyecto Santa Cruz 100x100 Y Rally; Seminario Internacional Cine, Cultura Y Sociedad En América; Curso De Maquillaje Profesional De Caracterización; Laboratorio Cinematográfico De Terror, Thriller Y Misterio; Introducción Al Sonido Directo Audiovisual
Difusión y distribución	Financiar la elaboración de herramientas de difusión y/o comercialización para festivales con contenido audiovisual y proyectos de exhibición en circuitos alternativos, además de la distribución de obras cinematográficas y audiovisuales en circuitos nacionales.	Tu Me Manques Cuando Los Hombres Quedan Solos; Jiwiri Boliviacine.Bo2; Festival Internacional Del Audiovisual Para La Niñez Y Adolescencia Kolibrí
Desarrollo de Proyectos	Fomentar la elaboración de proyectos cinematográficos a partir de la reescritura, tutoría y/o consultoría de guiones, incentivando la planificación de la producción.	Cara Bella; Fiama En Busca Del Alto Poder Curando El Alma. Desde La Medicina Ancestral Andino-Amazónica; Eloisa; La Awicha; Niño Boliviano Pobre; Roca Fuerte; Kharsuta; Nikita; Debajo De La Ira; Elejía Mojeña; Las Comadres, Las Hermanas; Warmi; Nacer De Nuevo; A La Luz; Quenn Bee; La Santa De La Calle; El Rumbo; Lo Que Nos Queda; 99 Secretos; El Perro En El Año Del Perro
Producción de largometrajes Primera Convocatoria	Promover e incentivar la producción de largometrajes, cortometrajes, contenidos para TV y web, y nuevos formatos en territorio nacional, generando mercado laboral.	Loba; Mi Socio 2.0; Perdidos En Septiembre; El Visitante; 98 Segundos Sin Sombra; El Disco De Piedra; Yunkay; El Paraíso De Los Sentidos; La Conquista De Las Ruinas
Producción de largometrajes Segunda Convocatoria		Cuidado Al Sol; Los Viejos Soldados; Utama; Los Novios De La Muerte; Largo Camino A Casa; Sin Cuerpo No Hay Delito; Tras Las Huellas De Un Dinosaurio; La Panaka Del Bosque
Postproducción	Impulsar la finalización de las obras cinematográficas en su última etapa, alentando la calidad final para una mejor distribución y/o difusión	Pseudo; Cómo Duele Ser Pueblo; La Casa del Sur; Fuertes; Sirena; Chaco; Gaspar; Ginger's Paradise

Fuente: Elaboración propia en base a información del Programa de Intervenciones Urbanas y Gente Motivando Gente (2019).

en el apoyo brindado mediante el PIU a la producción de largometrajes¹⁷ y posproducción. Se eligieron ambos momentos debido a la relevancia que tienen en el proceso cinematográfico, siendo que la producción es la etapa más costosa en la elaboración de filmes mientras que la postproducción es la más demandante en detalles y tiempo.

4.3.1. El impacto del del PIU en el sector cinematográfico de Bolivia

La percepción del impacto, por parte de los actores activos en este sector, es que el programa ha sido exitoso, dado que los incentivos culturales han contribuido a mejorar la calidad de las producciones cinematográficas. Además, se estima que cada película financiada por el PIU ha generado empleo para entre 30 y 60 personas (Espinoza, 2022). No obstante, el mercado laboral en esta industria sigue siendo caracterizado por su inestabilidad, al depender de proyectos con alta probabilidad de interrupción, lo que resulta en empleos temporales y carentes de seguridad laboral (Laguna, 2020; Bulloni, 2017).

En la rendición de cuentas públicas del Ministerio de Planificación del Desarrollo (2020b), se reportó que el PIU había ejecutado 36 convocatorias, beneficiado a 622 proyectos y transferido 50.6 millones de bolivianos a los beneficiarios. Diez de estas convocatorias se dirigieron al sector cinematográfico boliviano. Sin embargo, la demora en el pago de los fondos a los ganadores se extendió hasta la gestión 2022 (Ruvenal, 2020 y Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2022), cuando debieron concluir el 31 de enero de 2020.

El programa fue cortado abruptamente después de 8 meses de funcionamiento, con el Decreto Supremo N°4118 y el traslado de responsabilidades del Equipo de Coordinación Nacional del PIU y la Unidad Ejecutora del Programa de Intervenciones Urbanas de Innovación Social (UE-PIUIS) al Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado (VPEE) y al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) con el Decreto Supremo N°4119. Los artistas ganadores de los fondos del PIU en respuesta, articularon movilizaciones sociales, exigiendo el pago de sus premios (Ruvenal, 2020) El PIU extendió el pago de los premios hasta 2022, sin embargo, los desembolsos requirieron de un préstamo del BID (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2022). Bajo la evaluación del Ministerio

¹⁷ En su primera y segunda convocatoria

de Planificación, el criterio de eficacia durante el periodo en el que se llevó a cabo el programa alcanza un nivel moderado. Cuando se habla de eficacia se entiende que el estado debe lograr el efecto que espera con un programa o proyecto. El avance que se tuvo desde 2018 a 2022 en miras de cumplir lo propuesto alcanzó un 64,4%. Cabe mencionar que las convocatorias y premiaciones se efectuaron el año 2019, mientras que las siguientes gestiones se caracterizaron por la entrega de fondos retrasados a los ganadores de las diferentes convocatorias, es decir que el nivel de desembolsos en las gestiones de 2020 y 2021 apenas llegaron al 50% de su horizonte, perjudicando a los ganadores.

Tabla 3
Eficacia en avance del PIU, 2018 - 2022 (En porcentaje)

	2018	2019	2020	2021	2022
Eficacia en avance¹⁸ (%)	60	100	50	50	62

Fuente: Elaboración propia en función a la evaluación de Planes Operativos Anuales del Ministerio de Planificación (2018 - 2022).

Rodas (2021), exdirector del Programa de Intervenciones Urbanas, declaró en una entrevista en 2023 que el PIU ha sido el programa más grande que ha tenido el Estado boliviano para incentivar la industria cinematográfica nacional. Explicó que el programa apoyó financieramente a 16 películas en producción y 8 en postproducción cinematográfica.

La figura 3 presenta una línea del tiempo del periodo analizado en este artículo, destacando los principales hitos relacionados con las producciones financiadas por el PIU. En 2019, con el lanzamiento de la convocatoria, se estrenó “Fuerteres”, una película financiada en su etapa de postproducción. Esta producción atrajo a 17,663 espectadores, generó ingresos de 82,926 USD en taquilla nacional y no obtuvo premios. Por su parte, “Chaco”, también financiada en la etapa de postproducción, logró una audiencia de 4,423 personas en salas nacionales, con una recaudación de 18,442 USD, y fue galardonada con 6 premios internacionales

¹⁸ En términos de eficacia, cuando se tiene un nivel de 0 a 49,9% es limitado, de 50 a 74,9% es un nivel moderado, de 75 a 89,9% es un nivel razonable y de 90 a 100% es un nivel relevante de eficacia para efectuar la evaluación física de las acciones (Dirección General de Planificación, 2022)

en 2020. Otra producción destacada, “El Visitante”, alcanzó una audiencia de 2,192 espectadores, con ingresos de 9,587 USD, y recibió 5 premios internacionales en 2022. Finalmente, “Utama” logró una audiencia nacional de 1,987 personas, generando 7,927 USD en taquilla, y se consolidó como un referente del cine nacional al obtener 43 premios internacionales en 2022, de acuerdo con Manzaneda (2023).

Entre 2015 y 2023 se estrenaron un total de 126 películas en el país, de las cuales 18 contaron con financiamiento del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU). La primera de estas producciones se estrenó en 2019, marcando el inicio de la participación del PIU en la industria cinematográfica nacional.

En 2020, las películas financiadas por el PIU representaron el 83.33% de la cartelera nacional, lo que refleja su predominancia en un año particularmente afectado por las restricciones de la pandemia. Este porcentaje disminuyó en años posteriores, con un 35.71% en 2021, un 18.75% en 2022 y un repunte significativo al 40% en 2023 (La figura 3).

Es importante señalar que aún quedan por estrenarse seis películas financiadas por el PIU, lo que podría modificar estos porcentajes y contribuir a un análisis más completo sobre su impacto en el cine nacional. Por otro lado, es relevante mencionar que la película financiada por el PIU “El gran Movimiento”, que tiene múltiples premios en el extranjero, fue estrenada en 2022, pero no es considerada en la tabla porque fue financiada en un área distinta a producción y postproducción (de acuerdo con Ruvenal (2021) y Agencia Boliviana de Información (2021) y MPD).

Figura 3.
Películas nacionales y Estrenos de películas Financiadas por el PIU, 2015 – 2023
(En número y años).

Fuente: Elaboración propia en función de información del Programa de Intervenciones Urbanas y Gente Motivando Gente (2019), datos de EGEDA & FIPCA, Panorama Audiovisual Iberoamericano (2015-2024), así como de publicaciones de Abya Yala TV (s.f.), Bolivia Lab (2020, 2023), El Diario (2019), The Strongest - Garra, Pasión y Sentimiento (2020), La Casa del Sur (2021), Sirena - Película (s.f.), FilmAffinity (s.f.-a, s.f.-b), Machicado (2022), Susz K. (2023), Richter (2021), La Voz de Tarija (2019), Noticias Fides (2018), Opinión (2021a, 2021b, 2022a, 2022b, 2023b, 2023c) y Verdad con Tinta (2023).

***Nota:** las películas estrenadas con fondos del PIU en verde muestran aquellas que fueron financiadas en la postproducción mientras que las que están en negro fueron financiadas en la producción.

La realidad del cine boliviano refleja una constante búsqueda de financiamiento tanto nacional como internacional. Aunque el PIU proporcionó apoyo económico a varias producciones, muchas de estas películas también recurrieron a otros fondos para completar sus proyectos, evidenciando la complejidad del financiamiento cinematográfico en el país.

Un logro destacado de las películas financiadas por el PIU es su selección para representar a Bolivia en los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional. “El Visitante” fue la elegida en 2024, “Utama” en 2023 y “Chaco” en 2021. Además, aunque no incluida en el análisis principal del artículo, “El Gran Movimiento”, otra producción respaldada por el PIU en una etapa diferente, también representó a Bolivia en los Premios Óscar en 2022.

Estos logros subrayan no solo el impacto del PIU en la industria cinematográfica boliviana, sino también la calidad y el reconocimiento internacional de las películas nacionales, logrados a través de múltiples fuentes de financiamiento y esfuerzos colectivos.

Añadiendo elementos al análisis del impacto, la Tabla 5 evidencia que Bolivia ha obtenido un total de 78 premios en festivales internacionales entre 2015 y 2023. De estos, 68 premios (equivalentes al 87%) se lograron durante el periodo de aplicación del PIU, lo que podría implicar la consolidación del cine nacional en el ámbito internacional.

Es notable que 53 premios fueron otorgados a películas financiadas por el PIU en las etapas de producción y postproducción. Entre estas destacan “Chaco”, que recibió galardones en 2020, y “El Visitante” y “Utama”, que obtuvieron reconocimientos en 2022 y 2023. Además, “El Gran Movimiento”, aunque financiada por el PIU en otra etapa no abordada en este análisis, obtuvo otros 10 premios, contribuyendo significativamente al posicionamiento del cine boliviano en el extranjero.

Este análisis pone en evidencia el impacto del PIU no solo en la creación de contenido cinematográfico, sino también en su capacidad para proyectar a Bolivia en la escena internacional a través de producciones de alta calidad y reconocimiento.

Tabla 4
Característica de las películas ganadoras del PIU en producción y postproducción, 2019 – 2022
(En años de estreno, número de espectadores e ingresos recaudados en USD)

Proceso	Director/ Productor	Título	Año de estreno en salas de cine nacionales	Espectadores nacionales en salas de cine	Ingresos recaudados de salas de cines nacionales (USD)	Nota
Producción (Primera Convocatoria)	Mauricio Miguel Quiroga Russo (Kiro Russo)	Loba	2020	s/n	s/n	También es acreedor de un Fondo Concursable Municipal de las Culturas y las Artes de 120 000 Bs para la producción
	Leonel Matías Fransezze	Mi Socio 2.0	2020	10627	56317	
	Toborochi Films S.R.L.	Perdidos en Septiembre	2020	s/n	s/n	
	Juan Pablo Richter Paz	98 Segundos sin Sombra	2021	1217	6459	
	Martín Boulocq Saavedra	El Visitante	2023	2192	9587	Película que representará a Bolivia en los Premios Óscar en 2024 dentro de la categoría de Mejor película Internacional.
	Geraldine Ovando de la Quintana	El Disco de Piedra	2023	s/n	s/n	
	Rodante Films	La Conquista de las Ruinas	2023	205	817	También fue seleccionado por el programa Ibermedia, para apoyo en efectivo para su producción
	Rosa Jalja de Ajpi	Yunkay: El Paraíso de los Sentidos	s/n	s/n	s/n	Aun en producción Seleccionada para Bolivian Lab con Ibermedia para finalizar su elaboración (2023)
	Alejandro Fuentes Arze	Los Novios de la Muerte	2021	385	2249	
Catalina Rizzini Zambrana	Cuidado al Sol	2022	1636	7371		

	Alejandro Loayza Grisi	Utama	2023	1987	7927	Película que represento a Bolivia en los Premios Óscar en 2023 dentro de la categoría de Mejor película Internacional.
Producción (Segunda Convocatoria)	Fundación Grupo Ukamau	Los Viejos Soldados	2024	s/n	s/n	
	Juan Pablo Urioste Estensoro	Largo Camino a Casa	s/n	s/n	s/n	Aun en producción
	Jonathan Ángel Antezana Barrios	Sin Cuerpo No Hay Delito	s/n	s/n	s/n	Aun en producción
	Tres Tribus Cine	Tras las Huellas de un Dinosaurio	s/n	s/n	s/n	Aun en producción
	Germán Roberto Peters Sánchez (Gente Motivando Gente)	La Panaka del Bosque	s/n	s/n	s/n	Aun en producción
Post Producción	Oscar Salazar Crespo	Fuertes	2019	17663	82926	
	Diego Mondaca	Chaco	2020	4423	18442	Película que representará a Bolivia en los Premios Óscar en 2021 dentro de la categoría de Mejor película Internacional.
	Melanie Michel Lizarazu	Ginger's Paradise	2020	s/n	s/n	Recibió el financiamiento Finaliza Bolivia Lab 2018
	Yasser Gamal Casal Moreno	Gaspar	2021	2812	12259	
	Producciones de Video-Cine Banda Imagen	La Casa del Sur	2021	s/n	s/n	
	Carlos Enrique Piñeiro Pinelo	Sirena	2021	3344	14132	Ganó premios para la pre producción
	Rodrigo Urriolagoitia	Pseudo	2022	6051	29998	También ganó el fondo Ibermedia para el desarrollo, Incluida en HBO Max
Patricia Elizabeth Mercedes Roncal Revollo	Cómo Duele Ser Pueblo	2022	s/n	s/n	Demoró 40 años en ser filmada	

Fuente: Elaboración propia en función a información del Programa de Intervenciones Urbanas y Gente Motivando Gente (2019), datos de EGEDA & FIPCA, "Panorama Audiovisual Iberoamericano" (2015 - 2024), así como de publicaciones de Abya Yala TV (s.f.), Bolivia Lab (2020, 2023), El Diario (2019), The Strongest - Garra, Pasión y Sentimiento (2020), La Casa del Sur (2021), Sirena - Pelicula (s.f.), FilmAffinity (s.f.-a, s.f.-b), Machicado (2022), Susz K. (2023), Richter (2021), La Voz de Tarija (2019), Noticias Fides (2018), Opinión (2021a, 2021b, 2022a, 2022b, 2023b, 2023c) y Verdad con Tinta (2023).

Tabla 5
Premios de películas nacionales en festivales internacionales, 2015 – 2023
(Número de premios)

Año	Cantidad	Director/ Productora	Título	Mención	Festival
2015	2	Julia Vargas Weise	Carga sellada	Mejor Fotografía	Festival internacional de cine de Sudáfrica
				Premio Especial del Jurado	Festival internacional de cine de la India
2016	4	Kiro Russo	Viejo calavera	POMERANEC Work in progres (Producción para continuar con película)	19 BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente
		Edmundo Bejarano	La Última Navidad de Julius	Premio Especial del Jurado FIPRESCI	
2017	1	Kiro Russo	Viejo calavera	“India Catalina” al mejor filme	57 versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci)
2018	1	Martín Bouloq	Eugenia	Premio a Mejor Guion	Festival de Guadalajara
		Rodrigo Bellott	Tu me manques	Galardonada	Festival de cine Outfest
2019	3	Pedro Antonio Gutiérrez	Santa Clara	Mención Especial del Jurado	Festival Internacional de Cinema de Cerdaña (España)
				Premio Iguana Dorada como Mejor Dirección de Arte	Festival Internacional de Cine de Guayaquil (Ecuador)
2020	6	Diego Mondaca		Chaco	FIPRESCI Gijón International Film Festival en (España)
				Mejor director	Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile) Otros 4 premios
2021	1	Kiro Russo	El gran movimiento	Premio del jurado de la sección Horizontes	Festival de Cine de Venecia

		Alejandro Loayza Grisi	Utama	Golden Crow Pheasant (Suvarna Chakoram) a la Mejor Película	Festival Internacional de Cine de Kerala 2022 (IFFK), en Thiruvananthapuram, India.
					Otros 42 premios
				s/n	Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente
				Premio Especial del Jurado	Festival Villa Medici de Roma, Italia
		Kiro Russo	El gran movimiento	Mejor Película	11 Márgenes Festival de Cine Independiente, Madrid
				Mejor Dirección	Festival Internacional de Cine de Bosphorus, Turquía
					Otros 5 premios
2022	58			s/n	Tribeca (EEUU)
				s/n	Lima (Perú).
		Martín Bouloq	El visitante	“SICA APMA” a la Mejor Realización Técnica y Tratamiento de Temáticas Sociales en Competencia Latinoamericana, entregado por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina.	El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
				Mejor Largometraje Internacional	59ava. versión del Festival Internacional de Cine de Antalya, conocido como “Festival de la Naranja de Oro de Antalya” en Turquía.
		Alejandro Quiroga	Los de Abajo	Mención especial de la SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación)	El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
				Premio Astor Piazzolla a la Mejor Interpretación	
2023	2	Alejandro Loayza Grisi	Utama	Mejor Música Original	Premios Platino 2023 del Cine Iberoamericano
				Mejor Dirección Fotográfica	

Fuente: Elaboración propia en función de una revisión hemerográfica basada en Filmaffinity (s.f.-c, s.f.-d), Vargas (2015), Molina Ergueta (2018), Paredes (2021), Agencia de Noticias Fides & Los Tiempos (2016), Eid Asbún (2018), Soliz Villegas (2019), Manzaneda (2023), Agencia de Noticias Fides (2016, 2023), Morales (2016), Opinión (2016a, 2016b, 2017a, 2017b), Abya Yala Televisión (s.f.), Página Siete (2018a, 2018b, 2020, 2023) y Variety (2022).

Añadiendo elementos al análisis del impacto, la Tabla 5 evidencia que Bolivia ha obtenido un total de 78 premios en festivales internacionales entre 2015 y 2023. De estos, 68 premios (equivalentes al 87%) se lograron durante el periodo de aplicación del PIU, lo que podría implicar la consolidación del cine nacional en el ámbito internacional.

Es notable que 53 premios fueron otorgados a películas financiadas por el PIU en las etapas de producción y postproducción. Entre estas destacan “Chaco”, que recibió galardones en 2020, y “El Visitante” y “Utama”, que obtuvieron reconocimientos en 2022 y 2023. Además, “El Gran Movimiento”, aunque financiada por el PIU en otra etapa no abordada en este análisis, obtuvo otros 10 premios, contribuyendo significativamente al posicionamiento del cine boliviano en el extranjero.

Este análisis pone en evidencia el impacto del PIU no solo en la creación de contenido cinematográfico, sino también en su capacidad para proyectar a Bolivia en la escena internacional a través de producciones de alta calidad y reconocimiento.

4.3.2. La experiencia del PIU

Con fines de mejorar la comprensión del impacto, reconociendo que la información disponible es limitada además que al ser una política social se busca beneficiar a las personas y su percepción es una piedra angular para determinar el éxito o fracaso de cualquier medida estatal, entrevistamos al ganador¹⁹ de un fondo del PIU en el área de producción. Según Ordaza (Entrevista semi-estructurada, 14 de julio de 2024), reconoció los siguientes puntos como trascendentales:

- En Bolivia el proceso de producir, filmar y estrenar una película es bastante largo, más que en otros países. Aproximando que en Bolivia las películas tardan en hacerse hasta 4 años o más, esto por la escasez de fondos.
- Los fondos internacionales son más complicados de ganar porque los estándares son más altos.
- Los fondos que ganaron varios artistas quedaron pendientes hasta 2022, y muchos de ellos buscaron medidas de presión para agilizar los pagos de sus convocatorias.

¹⁹ Denominado como “Productor Ordanza”, él fue beneficiado con 220.000 USD.

- Los fondos que ganaron varios artistas quedaron pendientes hasta 2022, y muchos de ellos buscaron medidas de presión para agilizar los pagos de sus convocatorias.
- Los desembolsos se hacían en 2 o 3 pagos dependiendo del tipo de proyecto.

Conclusiones

En el estudio se evidenció el impacto del PIU, en el impulso de la industria cinematográfica boliviana, también de acuerdo con la revisión bibliográfica se vio que este sector fomenta ampliamente otros sectores de las industrias culturales y no culturales. Por lo tanto, es imperante considerar políticas públicas que incentiven la industria cultural boliviana, en concreto la industria cinematográfica, mediante bonos o incentivos económicos que puedan acelerar y facilitar su consolidación.

En cuanto al desempeño del sector durante el periodo 2015-2023, considerando tanto su evolución previa como posterior al 2019, se evidencia que el 37.5% de las películas nacionales estrenadas fueron financiadas por el PIU en las etapas de producción y postproducción. Además, del total de premios internacionales por películas nacionales en este periodo, este programa contribuyó al 67.5% de los mismos. Este porcentaje aumenta al 80.77% si se incluye el impacto de “El Gran Movimiento”, financiada por el PIU en una etapa distinta. Esto sugiere que, aunque parcial, el programa logró resultados significativos, consolidando su papel como una iniciativa valiosa para el sector.

No obstante, los resultados pudieron haber sido más destacados de no haber enfrentado obstáculos burocráticos y su repentina paralización en 2019, después de casi un año de operación con lanzamiento de convocatorias. Esto pone en evidencia la necesidad de una mejor gestión administrativa y continuidad en este tipo de políticas culturales de fomento al sector.

Es crucial que los responsables de las políticas públicas culturales tomen en cuenta este tipo de experiencias y las repliquen, ya que demuestran un impacto positivo tanto en la cantidad como en la calidad de las producciones cinematográficas nacionales. Además, un aspecto fundamental que no debe ser ignorado es el incentivo al consumo de cine nacional, el cual podría ser promovido mediante cuotas de exhibición reglamentadas por Adecine, como establece la Ley

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

del Cine y Arte Audiovisual, lo cual podría garantizar un incremento en el consumo de cine nacional.

Por último, esta investigación también revela que la preservación y promoción del arte nacional y las culturas locales están lejos de ser una realidad, a pesar de los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado. Esto refuerza la necesidad de implementar políticas que no solo fomenten la creación artística, sino que también garanticen su sostenibilidad y acceso para la población boliviana.

Referencias Bibliográficas

- Abya Yala Televisión. (s.f.). El cine boliviano fuera de Bolivia: Sobre Utama, El Gran Movimiento y El Visitante, sus búsquedas y contextos. Abya Yala Televisión. <https://abyayala.tv.bo/el-cine-boliviano-fuera-de-bolivia-sobre-utama-el-gran-movimiento-y-el-visitante-sus-busquedas-y-contextos/>
- Abya Yala TV. (s.f.). El filme “Pseudo” llega a Bolivia tras 10 años de producción. Abya Yala TV. <https://abyayala.tv.bo/filme-pseudo-llega-a-bolivia-tras-10-anos-de-produccion/>
- Adorno, T., & Horkheimer, M. (1998). *Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos*. Trotta.
- Álvarez, J., & López, J. (2006). La situación de la industria cinematográfica española: Políticas públicas ante los mercados digitales. <https://fundacionalternativas.org/wp-content/uploads/2022/07/xmlimport-Oxe9RL.pdf>
- Agencia Boliviana de Información. (2021, 26 de julio). Película “El Gran Movimiento”, de Kiro Russo, lleva a Bolivia al Festival de Venecia luego de casi tres décadas de ausencia nacional en el certamen. Recuperado de <https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/39-notas/noticias/culturas/9210-Pel%C3%ADcula-El-Gran-Movimiento,-de-Kiro-Russo,-lleva-a-Bolivia-al-Festival-de-Venecia-luego-de-casi-tres-d%C3%A9cadas-de-ausencia-nacional-en-el-certamen?Itemid=101>
- Agencia Boliviana de Información. (2024, January 26). “Los viejos soldados”, película de Jorge Sanjinés se estrena el 29 de febrero en Bolivia. <https://abi.bo/index.php/noticias/culturas/46535-los-viejos-soldados-pelicula-de-jorge-sanjines-se-estrena-el-29-de-febrero-en-bolivia>
- Agencia de Noticias Fides. (2016, 24 de abril). Premian a dos películas bolivianas en el Festival BAFICI. Noticias Fides. <https://www.noticiasfides.com/cultura-y-farandula/premian-a-dos-peliculas-bolivianas-en-el-festival-bafici-365094-365008>
- Agencia de Noticias Fides & Los Tiempos. (2016, 12 de octubre). La película boliviana “Carga Sellada” avanza en competencia para el Óscar. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cine/20161012/pelicula-boliviana-carga-sellada-avanza-competencia-oscar>
- Agencia de Noticias Fides. (2023, 22 de abril). La película boliviana “Utama” gana dos premios Platino. Noticias Fides. <https://www.noticiasfides.com/cultura-y-farandula/>

la-pelicula-boliviana-utama-gana-dos-premios-platino#:~:text=%2D%20La%20pel%C3%ADcula%20boliviana%20Utama%2C%20dirigida,a%20la%20Mejor%20Direcci%C3%B3n%20Fotogr%C3%A1fica

- Antezana Guizada, C. M. (2017). Las características de los procesos de producción audiovisual en la ciudad de Cochabamba. *Punto Cero*, 22(35), 24-37. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762017000200003&lng=es&tlng=es
- Ascarraga, W. (2015). Estrategias de desarrollo e industrialización basado en los recursos naturales: Una revisión de la literatura y establecimiento de políticas de competitividad y escalamiento para el desarrollo económico-social de Bolivia. *Encuentro de Economistas de Bolivia*, 8, 1–33.
- Banco Interamericano de Desarrollo & Netflix (2023). El impacto económico de la industria audiovisual en Latinoamérica. <https://doi.org/10.18235/0005043>
- Banco Mundial. (2024). Base de datos en línea de países. <https://datos.bancomundial.org/?locations=BO-PY-HN>
- Banegas, C., & Quiroga, C. (2014). Bolivia: Ley del cine y su impacto en el mercado cinematográfico. En M. Fuertes & G. Mastrini (Eds.), *Industria Cinematográfica Latinoamericana: Políticas públicas y su impacto en un mercado digital* (pp. 111–162). La Crujia Ediciones.
- Banegas, N. (2018). Cine e identidad: La representación de la diversidad cultural boliviana en el sistema cinematográfico nacional, desde los marcos legal-institucional, industrial y cultural del cine en Bolivia, durante el periodo de 1995 a 2015 (Tesis doctoral). <https://gredos.usal.es/handle/10366/139482>
- Baumol, W., y Bowen, W. (2006). On the Performing Arts: The Anatomy of their Economic Problems. En: *American Economic Review*, 2(55), págs. 495-502
- Bemelmans–Videc, M.L.; Rist, R.C. y Vedung, E.O. (eds.) (2011). *Carrots, sticks, and sermons: Policy instruments and their evaluation* (Vol. 1). New Yersey: Transaction Books.
- Ben, J., et al. (2016). Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. J. Escudero Méndez (Coord.). Federación Española de Municipios y Provincias. http://femp.femp.es/files/566-61-archivo/Gu%C3%ADa_Evaluacion_FEMP_FINAL.pdf
- La Razón. (2019, 18 de abril). Lanzan Programa Intervenciones Urbanas con fondo de Bs 140 MM. *Bolivia Emprende*. <https://boliviaemprende.com/noticias/lanzan->

- programa-intervenciones-urbanas-con-fondo-de-bs-140-mm
- Bolivia Lab. (2020, 24 de noviembre). “Ginger’s Paradise Film” fue ganador de Finaliza Bolivia Lab 2018. Bolivia Lab. <https://www.facebook.com/BoliviaLab/posts/el-proyecto-gingers-paradise-film-que-fu%C3%A9-ganador-de-finaliza-bolivia-lab-2018-c/1752217814934211/>
- Bolivia Lab. (2023, 27 de junio). Bolivia Lab publicó la lista de proyectos seleccionados para la versión 15 años de pasión por el cine. Recuperado de <https://www.bolivialab.com.bo/blog/2023/06/27/bolivia-lab-publico-la-lista-de-proyectos-seleccionados-para-la-version-15-anos-de-pasion-por-el-cine/>
- Bustamante, E. (1999). La televisión económica: Financiación, estrategias y mercados. Gedisa.
- Buitrago, P y Duque, I. (2013) La Economía Naranja: Una oportunidad infinita <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/La-Economía-Naranja-Una-oportunidad-infinita.pdf>
- Bulloni, M. N. (2017). Trabajo audiovisual: Tercerización e inestabilidad, regulaciones y respuestas sindicales. *Revista de Ciencias Sociales*, 30(40). Montevideo. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382017000100006
- Calvimontes, V. (2021). Recuerdos de un pasado presente: Reflexiones estéticas, etnográficas y narrativas en torno a la película *Mi Socio*. *Journal de Comunicación Social*, 13, 13–30.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2022*. CEPAL.
- Coulomb, D. (2006). Aproximación a la política cultural del siglo XXI: Los casos argentino y mexicano (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. <https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/94>
- Datacción SRL & CERES. (2023). Encuesta de Consumo Cultural. <https://economiacreativa.art/descarga-la-encuesta-de-consumo-cultural-de-bolivia-2023/>
- Decreto Supremo N° 3152. (2017). Reglamento para los canales de televisión bolivianos. *Gaceta Oficial de Bolivia*. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/>
- Deloitte. (2021). The Future of the Creative Economy [El futuro de la economía creativa]. <https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-future-of-the-creative-economy.html>

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

- Desacuerdo. (2023, December 22). CULTURA (programa 85). <https://youtu.be/F-eHAdoGkV0?si=frlWvoGKOBn33zTR>
- De Vinck, S. (2020). Cultural policies in the audiovisual sector: A European perspective. Routledge.
- Dionisio, B., et al. (2016). Guía para la evaluación de las políticas culturales locales. J. Escudero Méndez (Coord.). Federación Española de Municipios y Provincias. http://femp.femp.es/files/566-61-archivo/Gu%C3%ADa_Evaluacion_FEMP_FINAL.pdf
- EGEDA & FIPCA. (2015). Panorama audiovisual iberoamericano 2015. https://www.egeda.com/ecom_conocegeda_LibrosPanoramaIberoamericano2015.aspx
- EGEDA & FIPCA. (2016). Panorama audiovisual iberoamericano 2016. https://www.egeda.com/ecom_conocegeda_LibrosPanoramaIberoamericano2016.aspx
- EGEDA & FIPCA. (2017). Panorama audiovisual iberoamericano 2017. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2017/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2017.html#p=1
- EGEDA & FIPCA. (2018). Panorama audiovisual iberoamericano 2018. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2018/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2018.html
- EGEDA & FIPCA. (2019). Panorama audiovisual iberoamericano 2019. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2019/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2019.html
- EGEDA & FIPCA. (2020). Panorama audiovisual iberoamericano 2020. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2020/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2020.html
- EGEDA & FIPCA. (2021). Panorama audiovisual iberoamericano 2021. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2021/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2021.html
- EGEDA & FIPCA. (2022). Panorama audiovisual iberoamericano 2022. https://www.egeda.com/Documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2022/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2022.html
- EGEDA & FIPCA. (2023). Panorama audiovisual iberoamericano 2023. https://www.egeda.com/documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2023/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2023.html

- EGEDA & FIPCA. (2024). Panorama audiovisual iberoamericano 2024. https://www.egeda.com/documentos/PanoramaAudiovisualIberoamericano2024/EGE_Panorama_Audiovisual_Iberoamericano_2024.html
- Eid Asbún, C. (2018, 16 de diciembre). Cine boliviano 2018: Aristas de un año en el que queda mejorar la calidad. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cine/20181216/cine-boliviano-2018-aristas-ano-que-queda-mejorar-calidad>
- El Diario. (2019, 18 de julio). Cineasta paceño estrenará el filme “Loba” en 2020. El Diario. <https://www.pub.eldiario.net/movil/index.php?n=22&a=2019&m=07&d=18>
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2018). Ley N.º 1134 de 20 de diciembre de 2018. Ley de cine y arte audiovisual. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. <https://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo>
- Esping-Andersen, G., & Palier, B. (2010). Los tres grandes retos del Estado del bienestar. Grupo Planeta (GBS).
- Espinoza, S. (2022, September 4). Utama responde a una búsqueda de identidad de los bolivianos. La Ramona. <https://www.ramonacultural.com/contenido-r/utama-responde-a-una-busqueda-de-identidad-de-los-bolivianos/>
- Escuela Universitaria de Artes Madrid (2024) Postproducción audiovisual: ¿qué es y en qué consiste? <https://taiarts.com/blog/que-es-postproduccion-audiovisual/>
- Fernández Rojas, E. (2024, 3 de enero). Germán Monje califica como “frustrante” la gestión 2023 para Adecine. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20240103/german-monje-califica-como-frustrante-gestion-2023-adecline>
- Fernández Rojas, E. (2023, octubre 17). Séptimo arte: Ibermedia apoyará cinco proyectos cinematográficos de Bolivia. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cine/20231017/septimo-arte-ibermedia-apoyara-cinco-proyectos-cinematograficos-bolivia>
- FilmAffinity. (s.f.-a). Premios y nominaciones de “Cómo Duele Ser Pueblo” (2022). FilmAffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/film573537.html>
- FilmAffinity. (s.f.-b). Premios y nominaciones de “98 segundos sin sombra”. FilmAffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/movie-awards.php?movie-id=148438>
- Filmaffinity. (s.f.-c). Carga Sellada (2015). FilmAffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/film527681.html>

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

- FilmAffinity. (s.f.-d). Premios y nominaciones de El Gran Movimiento. FilmAffinity. <https://www.filmaffinity.com/es/movie-awards.php?movie-id=179080>
- Fricke, P. (1976). A comparative analysis of complex organizations, by Amitai Etzioni. *Political Science Quarterly*, 91(2), 341–342. <https://doi.org/10.2307/2148419>
- Fuertes, M., & Mastrini, G. (2014). *Industria Cinematográfica Latinoamericana: Políticas públicas y su impacto en un mercado digital*. La Crujia Ediciones.
- Gente Motivando Gente. (23 de septiembre de 2019). “Agasajamos a los ganadores de la segunda convocatoria para producción de largometrajes del Programa de Intervenciones Urbanas” [Publicación en Facebook]. Facebook. <https://www.facebook.com/gentemotivandogente/posts/agasajamos-a-los-ganadores-de-la-segunda-convocatoria-para-producci%C3%B3n-de-largome/1610812279048954/>
- Getino, O. (2006). *Cine iberoamericano: Los desafíos del nuevo siglo*. Editorial Veritas.
- Getino, O. (2008). *El capital de la cultura: Las industrias culturales en la Argentina*. Ediciones Ciccus e Instituto Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Getino, O. (2011). Avances en las políticas de integración de las cinematografías iberoamericanas. *Cinémas d’Amérique Latine*, 19, 84–89.
- Guarachi, A. (2017, November 7). Nace la carrera de Cine y Producción Audiovisual en la UMSA. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/sociedad/2017/11/07/nace-la-carrera-de-cine-y-produccion-audiovisual-en-la-umsa/>
- Intelia Films (2023) ¿Cuál es la importancia de la postproducción en la producción audiovisual? https://inteliafilms.com/cual-es-la-importancia-de-la-postproduccion-en-la-produccion-audiovisual/?utm_source=chatgpt.com
- Laguna, A. (2020). El cine boliviano sobreviviendo al COVID-19: La percepción de los realizadores sobre los efectos de la pandemia. *Investigación & Desarrollo*, 20(2), 185–199.
- Laserna, S. (2023). *Economía creativa en Bolivia*. CERES / Plural Editores.
- Lasswell, H. (1992). Orientación hacia las políticas. Estudio de las Políticas Públicas https://www.academia.edu/36740398/LASWELL_La_orientacion_hacia_las_politicas_publicas
- La Casa del Sur. (2021, 31 de octubre). “La Casa del Sur” gana premio y continúa su camino. Facebook. <https://www.facebook.com/lacasadelsurmovie/posts/felices-por-este-premio-eso-nos-da-fuerzas-para-seguir-adelante/1315679015554368/>

- La Nación. (2024, April 15). El boliviano Boulocq pide reponer el apoyo estatal para la industria cinematográfica. <https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/anunciaron-que-volvera-a-los-cines-una-de-las-peliculas-mas-famosas-de-christopher-nolan-nid15042024/>
- La Vanguardia. (2023, August 24). La misión india al polo sur de la Luna costó menos que la película ‘Interstellar’. <https://www.lavanguardia.com/ciencia/20230824/9183336/mision-india-polo-sur-luna-costo-pelicula-interstellar.html>
- La Voz de Tarija. (2019, 17 de noviembre). “Perdidos en septiembre”, la película tarijeña que promete ser un gran éxito en el 2020. La Voz de Tarija. <https://lavozdetarija.com/2019/11/17/1perdidos-en-septiembre-la-pelicula-tarijena-que-promete-ser-un-gran-exito-en-el-2020/>
- Ley N° 1099. (2018). Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N1099.xhtml>
- Los Tiempos (2024) Germán Monje califica como “frustrante” la gestión 2023 para Adecine <https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20240103/german-monje-califica-como-frustrante-gestion-2023-adecline>
- Lobato, R. (2019). Netflix nations: The geography of digital distribution. NYU Press.
- Machicado, G. (2022, 6 de septiembre). “Pseudo”, un thriller que busca conquistar a los bolivianos. La Razón. <https://www.la-razon.com/la-revista/2022/09/06/pseudo-un-thriller-que-busca-conquistar-a-los-bolivianos>
- Manzaneda, L. (2023, 9 de enero). 2022 fue el “boom” del cine boliviano. Los Tiempos. <https://www.lostiempos.com/oh/tendencias/20230109/2022-fue-boom-del-cine-boliviano>
- Marino, S. (2014). La cinematografía argentina. En M. Fuertes & G. Mastrini (Eds.), *Industria Cinematográfica Latinoamericana: Políticas públicas y su impacto en un mercado digital* (pp. 67–110). La Crujía Ediciones.
- Martínez Espinoza, N. W. (2022). Políticas públicas para el cine boliviano: Un relato histórico de acontecimientos y circunstancias. Universidad Mayor de San Andrés. M-23.pdf (448.0Kb)
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2017). Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. (2018). Resolución Ministerial N° 268, de 26 de octubre de 2018: Creación de la Unidad Ejecutora del Programa de Intervenciones Urbanas de Innovación Social. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2018). SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO y SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS OPERACIONES. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2019). SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO y SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE A LAS OPERACIONES. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2020a). Reglamento de Priorizaciones y Destino del Programa Intervenciones Urbanas. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2020b). Rendición de Cuentas Pública: Audiencia Pública Final. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2020c). Seguimiento al POA 2019. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/SEGUMIENTO_POA_2019.PDF
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2021a). Resumen Ejecutivo POA 2021. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/RESUMEN_EJECUTIVO_POA_2021.pdf
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2021b). Seguimiento al POA 2020. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/SEGUIMIENTO_POA_2020_0001.pdf
- Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2022). Informe de Seguimiento de Evaluación y Ejecución del POA (primer semestre) 2022. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/Inf._Seg._Eval._y_Ejec._POA_pimer_semestre_2022.PDF
- Molina Ergueta, M. C. (2018, 26 de diciembre). La película en cinco películas bolivianas de 2018. La Razón. <https://www.la-razon.com/tendencias/2018/12/26/la-pelicula-en-cinco-peliculas-bolivianas-de-2018/>

- Montoya, A. (2021). La industrialización cultural en Bolivia: El cine como motor de desarrollo económico. *Revista de Estudios Culturales*, 25(1), 21–35.
- Morales, S. (2016, 3 de enero). ¿2016 fue un buen año para el cine boliviano? *Opinión*. <https://www.opinion.com.bo/articulo/ramona/2016-iquest-buen-ntilde-cine-boliviano/20160103193500672168.html>
- Morales, C. (2020). Industria cultural y políticas públicas: Un análisis comparativo entre Bolivia y Chile. *Revista Iberoamericana de Comunicación*, 7(2), 53–70.
- Musso, F. (2017). El desarrollo cultural en Bolivia: Políticas públicas y su impacto en el sector cinematográfico. *Revista de Políticas Culturales*, 12(2), 43–60.
- Navarro, G. (2019). EFICINE 189: Explorando las políticas públicas para la producción de cine en México. *Economía Creativa*, 11, 120-149.
- Nodar, M. A. (2021). Programa Curso de Apoyo 2021. Concepción de la Producción Audiovisual (p. 91). Facultad de Ciencias Humanas, UNSL.
- Noticias Fides. (2018, 27 de agosto). “Sirena” de Carlos Piñero gana premio en festival de Chile. *Noticias Fides*. <https://www.noticiasfides.com/cultura-y-farandula/sirena-de-carlos-pineiro-gana-premio-en-festival-de-chile>.
- Núñez, A. (2021). Desarrollo y políticas culturales en América Latina: Un enfoque desde el cine. *Estudios Latinoamericanos*, 19(3), 88–104.
- Olivera, A. (2022). Políticas públicas para el cine en Bolivia: Análisis del impacto y desafíos. *Revista de Gestión Cultural*, 30(1), 12–25.
- Olavarria, D. (2020) Detrás de cámaras: creatividad e inversión para América Latina y El Caribe <https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/Detras-de-cameras-creatividad-e-inversion-para-America-Latina-y-el-Caribe-aprendizajes-de-una-conversacion-con-voces-claves-del-sector-audiovisual.pdf>
- Opinión. (2016a, 1 de enero). Las mejores películas bolivianas de 2015. *Opinión*. <https://www.opinion.com.bo/articulo/ramona/mejores-pel-iacute-culas-bolivianas-2015/20160101200000672165.html>
- Opinión. (2016b, 10 de enero). Informe incompleto sobre películas bolivianas de 2015. *Opinión*. <https://www.opinion.com.bo/articulo/ramona/informe-incompleto-pel-iacute-culas-bolivianas-2015/20160110173600672230.html>
- Opinión. (2017a, 1 de enero). Las mejores películas bolivianas de 2016. *Opinión*. <https://www.opinion.com.bo/articulo/ramona/mejores-pel-iacute-culas-bolivianas-2016/20170101020100672135.html>

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

- Opinión. (2017b, 6 de marzo). El filme boliviano “Viejo Calavera” gana como mejor película de ficción 2017. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/filme-boliviano-lldquo-viejo-calavera-rdquo-gana-mejor-pel-iacute-cula-ficci-2017/20170306200100572855.html>
- Opinión. (2020, enero 8). Ministerio de Culturas lanza fondo para fomento de producción audiovisual nacional. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/ministerio-culturas-lanza-fondo-fomento-produccion-audiovisual-nacional/20200108112421744943.html>
- Opinión. (2021a, 1 de junio). “Mi Socio 2.0” tiene 11 nominaciones en los Premios Platino 2021. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/socio-20-tiene-11-nominaciones-premios-platino-2021/20210601101746821763.html>
- Opinión. (2021b, 29 de octubre). “Chaco” aspira al Goya como mejor película iberoamericana 2022. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/chaco-aspira-goya-mejor-pelicula-iberoamericana-2022/20211028231055841006.html>
- Opinión. (2022a, 3 de marzo). “Cuidando el Sol” gana premio en festival de cine internacional. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/cuidando-sol-gana-premio-festival-cine-internacional/20220303234543857434.html>
- Opinión. (2022b, 20 de julio). La película tarijeña “Gaspar” logra mención especial en Roma. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/pelicula-tarijena-gaspar-logra-mencion-especial-roma/20220719221916874085.html>
- Opinión. (2023a, marzo 2). El boliviano Boulocq pide reponer el apoyo estatal para la industria cinematográfica. Opinión Bolivia. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/boliviano-boulocq-pide-reponer-apoyo-estatal-industria-cinematografica/20230302142041898772.html>
- Opinión. (2023b, 3 de abril). “Disco de Piedra” llega al cine qhochala esta semana. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/disco-piedra-llega-cine-qhochala-semana/20230403233805902633.html>
- Opinión. (2023c, 6 de julio). El filme boliviano “98 segundos sin sombra” va a festival suizo. Opinión. <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/filme-boliviano-98-segundos-sombra-va-festival-suizo/20230706001254912922.html>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas.

- Organización Mundial del Turismo & Netflix. (2021). Cultural affinity and screen tourism – The case of internet entertainment services [Afinidad cultural y turismo de pantallas: El caso de los servicios de entretenimiento en internet]. World Tourism Organization. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422432>
- Página Siete. (2018a, 10 de enero). Películas y festivales: luces y sombras del cine boliviano en 2017. Página Siete. <https://www.paginasiete.bo/cultura/peliculas-y-festivales-luces-y-sombras-del-cine-boliviano-en-2017-XKPS171411>
- Página Siete. (2018b, 16 de diciembre). El cine boliviano: logros, retos y una polémica en 2018. Página Siete. <https://www.paginasiete.bo/cultura/el-cine-boliviano-logros-retos-y-una-polemica-en-2018-GAPS207021>
- Página Siete. (2020, 12 de febrero). “Tu me manques” y “Santa Clara” triunfan en los premios del cine boliviano. Página Siete. <https://www.paginasiete.bo/cultura/tu-me-manques-y-santa-clara-triunfan-en-los-premios-del-cine-boliviano-XXPS252802>
- Página Siete. (2023, 23 de enero). “El visitante” se impone como mejor película en premios nacionales de cine boliviano. Página Siete. <https://www.paginasiete.bo/cultura/el-visitante-se-impone-como-mejor-pelicula-en-premios-nacionales-de-cine-boliviano-XXPS315912>
- Patton, B. (2024) Las carreras de cine y televisión en Bolivia: Perspectivas desde la USFA. <https://www.usfa.edu.bo/blog/pregrado/post/las-carreras-de-cine-y-television-en-bolivia-perspectivas-desde-la-usfa>
- Paredes, A. (2021, 1 de noviembre). El Gran Movimiento gana premio a mejor dirección en festival de cine turco. La Razón. <https://www.la-razon.com/la-revista/2021/11/01/el-gran-movimiento-gana-premio-a-mejor-direccion-en-festival-de-cine-turco/>
- Programa Ibermedia. (s.f.). El programa. <https://www.programaibermedia.com/el-programa/>
- Programa de Intervenciones Urbanas. (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado el [fecha de acceso], de <https://piu.ea-cod3.com/quienes-somos-2/>
- Programa Intervenciones Urbanas (2019a) Producción de Largometrajes <http://piu.ea-cod3.com/cine-y-audiovisual-2/produccion-de-largometrajes/>
- Programa Intervenciones Urbanas (2019b) Post- Producción de Largometrajes <http://piu.ea-cod3.com/cine-y-audiovisual-2/post-produccion-de-largometrajes/>

- Quispe, J. (2021). El papel de la industria cinematográfica en la economía boliviana. *Revista de Economía Boliviana*, 7(1), 45–60.
- Richter, M. J. (2021, 14 de junio). “Chaco” está en el shortlist de ocho categorías para los Premios Platino. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/lr-article/chaco-esta-en-el-shortlist-de-ocho-categorias-para-los-premios-platino/>
- Rodas, J. (2021, marzo 23). Entrevista sobre fondos concursables y su impacto en la industria cinematográfica [Entrevista en Facebook, Adecine Bolivia]. Recuperado de https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=785307848754673
- Rodríguez, E. (2022). La industria cinematográfica boliviana: Retos y oportunidades. *Análisis Económico*, 15(1), 28–43.
- Ruvenal, C. (2020, 18 de febrero). Beneficiarios del PIU buscan medidas de presión para pagos de deudas. *Opinión Bolivia*. Recuperado de <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/beneficiarios-piu-buscan-medidas-presion-pagos-deudas/20200218064405751897.html>
- Ruvenal, C. (2021, 26 de julio). “El Gran Movimiento” representa al país en Venecia y llega en enero. *Opinión Bolivia*. Recuperado de <https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/gran-movimiento-representa-pais-venecia-llega-enero/20210726193621828762.html>
- Sachs, J. (2014) La era del desarrollo sostenible https://planetadelibroscom.cdnstatics2.com/libros_contenido_extra/31/30978_La_era_del_desarrollo_sostenible.pdf
- Soliz Villegas, C. (2019, 29 de diciembre). 15 películas y un récord de estrenos en 2019 para la cinematografía boliviana. *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cine/20191229/15-peliculas-record-estrenos-2019-cinematografia-boliviana>
- Soliz, C. (2021) Adecine cancela convocatorias del fondo de fomento al cine nacional, *Los Tiempos*. <https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20210305/adcine-cancela-convocatorias-del-fondo-fomento-al-cine-nacional>
- Susz K., P. (2023, 12 de febrero). La conquista de las ruinas. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/escape/2023/02/12/la-conquista-de-las-ruinas/>
- The Strongest - Garra, Pasión y Sentimiento. (2020, 19 de septiembre). “Fuertes” gana premio al mejor largometraje de ficción elegido por el público. Facebook. <https://www.facebook.com/TheStrongestGPS/posts/fuertes-gana-premio-al-mejor-largometraje-de-ficci%C3%B3n-elegido-por-el-p%C3%ABlico-%EF%B8%8Fel-/3889008247793508/>

- UNESCO. (2005). Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (CLT-2005). UNESCO. <https://en.unesco.org/creativity/convention>
- UNESCO. (2021). Global report: Re|Shaping policies for creativity. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379926>
- Vallejos, L. (2018). El impacto de las políticas culturales en la industria del cine en Bolivia. *Revista de Estudios Culturales*, 22(1), 55–72.
- Vargas, M. (2015, 2 de diciembre). “Boquerón” la película más taquillera del año en Bolivia. *La Razón*. <https://www.la-razon.com/la-revista/2015/12/02/boqueron-la-pelicula-mas-taquillera-del-ano-en-bolivia/>
- Vargas, J. (2020). Desarrollo del cine en Bolivia: Políticas y perspectivas. *Estudios Culturales*, 11(3), 98–112.
- Variety. (2022, 17 de junio). Bolivian film “El Gran Movimiento” wins Special Jury Prize at Venice Film Festival. *Variety*. <https://variety.com/2022/film/global/el-gran-movimiento-venice-film-festival-win-1235291922/>
- Vázquez, M. (2023). El cine boliviano en el contexto global: Desafíos y perspectivas. *Revista de Estudios Cinematográficos*, 8(2), 67–85.
- Veigler Business School (2021) La producción cinematográfica al comleeto https://veigler.com/produccion-cinematografica/#3_Produccion
- Verdad con Tinta. (2023, 20 de septiembre). “Los de abajo” y “El visitante” son las representantes bolivianas en los premios Goya y Oscar. *Verdad con Tinta*. <https://verdadcontinta.com/2023/09/20/los-de-abajo-y-el-visitante-son-las-representantes-bolivianas-en-los-premios-goya-y-oscar/>
- Wiener, C. (2017, abril). Las industrias culturales en las políticas públicas peruanas: El caso del cine. <https://es.scribd.com/document/386992694/Investigacion-Industrias-Culturales-UNMSM>
- Zapata, R. (2022). Cine boliviano y políticas culturales: Un enfoque desde el desarrollo económico. *Revista de Economía y Cultura*, 10(2), 34–50.
- Zallo, R. (1988). *Economía de la comunicación y la cultura*. Akal/Comunicación. <https://books.google.com.ec/books?id=rsXS02Blt54C>

Anexo 1.

*Ranking de las 10 películas con más espectadores e ingresos por año, 2015 – 2023
(Número de espectadores, ingresos en USD)*

Año	Título	Espectadores	Ingresos
2015	Boquerón*	29043	134289
	Celeste	2311	11488
	Corazón de dragón	1906	8175
	Norte estrecho	1641	6617
	Mis espíritus de Navidad	1624	8938
	El caso boliviano	1326	6804
	Boody Valentine: Satánica adicción	733	4112
	Chila Taxi	556	3277
	Pancho y Silpancho	531	3427
	Olalla	522	2083
2016	Engaño a primera vista	20178	156255
	La herencia	12005	61001
	Viejo calavera	9638	47903
	Juana Azurduy	7050	30612
	Mi prima la sexóloga	6889	35436
	Carga sellada	3541	16471
	Boquerón*	2267	8225
	La mujer de tu prójimo	1987	10491
	Malignos	1899	11639
Nuestra pelea	1051	5014	

	Las Malcogidas	26182	109646
	Bárbara	13645	45006
	Fuga de Locos	3722	21683
	Sol Piedra Agua	296	1415
2017	Una cena casi perfecta	275	1326
	Fuerza mortal	267	1251
	Justine	113	519
	Todo por nada	22	117
	Umaturka: el llamado del agua	11	27
	Las tres Magalys	4	17
	Muralla	37311	190958
	Averno	27571	133827
	Soren	4362	23363
	El río	3853	19958
2018	Eugenia	3561	16657
	Lo peor de los deseos	2660	13154
	Viernes de soltero	2468	12609
	Jukus	1196	4864
	Las tres rosas	1050	4784
	Los Narcos	909	4498
	Fuertes	17663	82926
2019	Cuando los hombres quedan solos	11220	50739
	Tú me manques	10753	50217
	Santa Clara*	5013	29308

La industria cinematográfica boliviana y la influencia del programa intervenciones urbanas.

	Anomalía	6720	22386
	El duende	5342	22384
	Avaroa: EL sol de la Gloria*	4830	22197
	Rosy: la muñeca poseída	2492	9283
	Sombras del demonio	1451	7012
	Between Saints, Cholas and Blacks	931	4218
	Mi Socio 2.0*	10627	56317
2020	Santa Clara*	8758	43542
	Chaco	4423	18442
	Fuertes	1423	6365
	Patrulla 111	527	2797
	Unay	114	469
	Compañía	59	263
	Palomitay	8	29
	The Shades	21226	82932
	Tres pasos al frente	4445	18925
	Sirena	3344	14132
	Gaspar	2812	12259
2021	98 segundos sin sombra	1217	6459
	El cementerio de los elefantes	755	1779
	Vallegrandino	699	3494
	El novio de la muerte	385	2249
	¿Quién mató a la llamita blanca?	337	964
	Esperar en el lago	322	1467

2022	Mi Socio 2.0*	59217	256498
	Utama *	25422	118759
	Pseudo	6051	29998
	Atrapado	3811	18202
	Quiero ser youtuber	4184	17617
	Fuentes (re 2022)	2916	13922
	El gran movimiento	3256	13316
	Cuidado al sol	1636	7371
	Buey rojo sangre	1532	7273
Chulo Man	780	3848	
2023	Los de abajo	2916	14412
	El visitante	2192	9587
	Utama *	1987	7927
	Tigre Gente	427	1977
	La conquista de las Ruinas	205	817
	EL disco de piedra	160	583
	Sebastián Moro, el caminante	75	336
	Pygmalion	64	326
	Unay	54	275
Avaroa: el sol de la gloria*	54	137	

Fuente: Elaboración propia con datos de EGEDA & FIPCA, Panorama Audiovisual Iberoamericano (2015-2024).

() Nota: Las películas marcadas con asterisco son aquellas que se volvieron a estrenar en salas de cine.*